

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ ЧУВСТВ И
МЫСЛЕЙ, ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИЛИ ПОСТУПКОВ ЛЮДЕЙ В
РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА»**

Усманова Юлдуз Уктамовна

Преподаватель кафедры «Русское языкознание»

Национального университета Узбекистана имени

Мирзо Улугбека

Аннотация. В статье проанализированы глаголы чувства и мысли, взаимоотношения или поступков людей на примере произведения А.П. Чехова «Смерть чиновника». Нами были выявлены особенности глаголов чувств и мыслей, взаимоотношений или поступков людей основываясь на классификацию Л. М. Васильева, с разными лексико-грамматическими и синтаксическими особенностями.

Ключевые слова: лингвистика, глагол, глаголы чувства, глаголы мысли, глаголы взаимоотношений, семантические особенности глаголов.

Annotation. The article analyzes the verbs of feelings and thoughts, relationships or actions of people on the example of the work of A.P. Chekhov "Smert chinovnika". We have identified the features of the verbs of feelings and thoughts, relationships or actions of people based on the classification of L. M. Vasiliev, with different lexical, grammatical and syntactic features.

Key words: linguistics, verb, verbs of feeling, verbs of thought, verbs of relationships, semantic features of verbs.

Глагол является одним из самых больших частей речи в современном русском языке. Никакая другая часть речи не имеет столь богатой и сложной системы грамматических форм. При отнесении того или иного слова к определённой части речи учитывается вся совокупность характерных для него как для единицы языка черт. Так для отнесения слов к категории глагола

недостаточно, чтобы они только обозначали действие или состояние: необходимо, чтобы они выражали это действие или состояние в формах лица и числа, вида и времени и т.д.

Глагол - это высшая, наиболее отвлечённая, наиболее конструктивная и прогрессирующая категория языка [6].

В словаре лингвистических терминов даётся следующее определение: **глагол** - это часть речи, выражающая действие или состояние как процесс и характеризующаяся такими грамматическими категориями, которые указывают на отношение высказываемого к моменту речи, действительности, участникам акта речи, а также синтаксическим употреблением в функции сказуемого и особой системой формообразовательных и словообразовательных моделей [1].

Изучив семантические классификации глаголов Л.М. Васильева, Р. М. Гайсиной, Е. В. Падучевой, О. П. Ждановой, И. Г. Галенко, О. М. Исаченко, В. П. Панченко, Е. В. Старостиной, О. А. Кукатовой, С. В. Вагановой, О. М. Исаченко, А. К. Киклевича, А. М. Айдаровой, мы пришли к выводу что, каждый лингвист обосновывал свою точку зрения либо на основе сравнения одного языка с другим, либо классифицировал глаголы исходя из их внутренних грамматико-синтаксических, валентностных возможностей.

Согласно классификации Л.М.Васильева, проанализировали глаголы чувств, мыслей, взаимоотношений и поступков людей на примере произведения русской литературы как А. П. Чехова «Смерть чиновника».

А. П. Чехов в своем рассказе «Смерть чиновника» использовал всего **77 -единиц**, которые являются глаголами и глагольными формами (причастиями и деепричастиями), из них **7** глагола - выражения чувств, **5**- мысли, **3**- взаимоотношения и **1**- поступка героев, остальные глаголы приходятся на глаголы речи, глаголы движения и глаголы памяти. Далее мы рассмотрим их сематические особенности.

1. К глаголам чувства Л.М. Васильев в своей книге относит такие типы глаголов как: чувствовал *беспокоиться, волноваться, сердиться, пугаться, страшиться*:

А) Глаголы помогают писателю также выстраивать временной пласт повествования. Начинается рассказ с использования **глаголов чувства относящиеся прошедшего времени**: *«В один прекрасный вечер..., Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола...Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства...», «Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась» [7.с.9-12].*

Б) Как отмечал Л. М. Васильев глаголы чувства выражают физическое и эмоциональное состояние индивида, к тому же данный словесный процесс может отражать не только активность через использование глаголов, но причастиями и деепричастиями которые образованы от глагола и словосочетаниями:

*«...Генерал **состроил плаксивое лицо** и махнул рукой»* - плаксивое лицо-словосочетание, которое действует на собеседника с точки зрения внешнего физического состояния человека;

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит...». В этом фрагменте, глагол **«сердится»** употреблен в настоящем времени единственном числе [7.с.-9].

В) В следующем фрагменте можно встретить **аналитическую форму глаголов чувства, которые с точки зрения синтаксической являются составным сказуемым**: *—«Ваше — тво! Ежели я осмеливаюсь **беспокоить** ваше — тво, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!» [7.с.-10].*

Г) Четкими, яркими глаголами Чехов передает состояние героя через

действие (ряд глаголов: *поморщилось – подкатились – остановилось – отвел – нагнулся – чихнул*). Стоит обратить внимание на звукоподражательное слово «апчхи!», которое ассоциируется с глаголом чихнул.

Д) Писатель неоднократно в рассказе использует лексический повтор, выраженный именно глаголом чувства *чихать*. Лексический повтор – повторение одного и того же слова или словосочетания. Путем повторения слова в тексте выделяется ключевое понятие которое дает понять читателю что автор якобы оправдывает поступок главного героя: «*Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают...*» [7.с.11].

Исследуя текст, можно прийти к выводу, что глагол чихать встречается шесть раз, но многократное его повторение (четыре раза подряд) делает на нем логическое ударение. Так это слово становится одним из ключевых.

Е) В рассказе одновременно автор употребляет два глагола чувства «не сконфузился» и «не обеспокоил» в отрицательной форме: «*Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться.*» [7.с.-11].

2. К глаголам мышления Л.М. Васильев относил: «глаголы со значением мыслительного процесса, со значением результата мыслительного акта, с ядерным значением «представлять», глаголы с ядерным значением «полагать», глаголы с ядерным значением «решать», глаголы с ядерным значением «верить», глаголы с ядерным значением «понимать», глаголы с ядерным значением «ошибаться» [5].

А) В этом тексте употреблён глагол мыслительного процесса, который стоит в прошедшем времени, и является простым глагольным сказуемым но с точки зрения значения слова, процесс мыслительного акта продолжается:

«Так *думал* Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. *Думал, думал*, и никак не *выдумал* этого письма» [7.с.11].

В свою очередь надо отметить что, глагол думать встречается **5** раз с приставками и без них в прошедшем и в будущем временах.

Б) «Генерал, а не может понять!» [7.с.11].

в этом тексте глагол мышления с ядерным значением «*понимать*», употреблен в отрицательной форме вместе с модальным глаголом «*может*» в будущем времени.

3. С.В.Вагановой, Л.М.Васильевым, Р. М. Гайсиной, глаголы взаимоотношения рассматриваются как глаголы межличностных отношений или как глаголы отношения. К этим глаголам относят:

1.Глаголы эмоционально-оценочного отношения:

– **положительное:** — любить, доверять, дорожить, благоволить, благоговеть, боготворить, верить, дружить, жалеть, жаловать, заботиться, интересоваться, ладить, нравиться, обожать, одобрять, поклоняться, полагаться, поощрять, почитать, принимать, проникаться;

– **отрицательное** — бесславить, враждовать, вымещать, дискредитировать, дискриминировать, завидовать, конфликтовать, козунствовать, насмехаться, невлюбить, недолюбливать, ненавидеть, опротиветь, оскорблять, осмеивать, осуждать, позорить, попрекать, порочить, презирать, пренебрегать, сомневаться.

2. Глаголы внешнего проявления отношения:

– **положительного** — аплодировать, благодарить, благословлять, встречать, заигрывать, кланяться, кокетничать, ласкать, лелеять, любезничать, миндальничать, нежить, обнять, приветствовать, улыбаться, ухаживать, хвалить, холить, чествовать;

– **отрицательного** — брезговать, грозить, двуличничать, зверствовать, злодействовать, игнорировать, издеваться, изуверствовать,

иронизировать, лицемерить, насмехаться, насупиться, освистывать, оскорблять, рыдать, свирепствовать, терроризировать, тиранствовать, третировать, уязвлять, хмуриться.

3.Глаголы контакта: – глаголы установления контакта — *представляться, знакомиться, переглядываться, связываться, стисываться;*– глаголы поддержания контакта, согласованных действий — *сговариваться, согласовывать, ладить, договариваться;* – глаголы прерывания контакта — *ссориться, ругаться.*

Далее приведены примеры:

А) *«Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену»* [7.с.12].

В фрагменте глагол улыбнулся относится к **глаголу внешнего проявления отношения**, который выражается прошедшим временем.

Б) Глаголы *«смеяться, насмехаться»* относится к глаголу внешнего проявления отношения, который выражается в форме инфинитива. *«Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с..., а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...», «Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»* [7.с.12].

В основном повтор передает очень сложные, тонкие смысловые нюансы. Через повторение автор передает переживание героя, показывает как сильно герой сожалеет от того что нечаянно чихнул, потревожив своего соседа рядом.

4. Глаголы поступка людей рассматривалось учеными как **глаголы поведения**. С точки зрения Л. М. Васильева, к семантическому **классу глаголов поведения** относятся только глаголы, которые характеризуются, по крайней мере, одной из двух дистрибутивных формул: *«кто-то ведет себя как-либо»* и *«кто-то ведет себя как-либо по отношению к кому-либо»*, то

есть обязательной семантической сочетаемостью с названием лица-агента и с какими-либо оценочными, квалифицирующими словами. Далее рассмотрим примеры:

А) *«Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему...»* [7.с.12].

Здесь глагол поведения отнеслась согласуется с подлежащим в женском роде, в единственном числе, по существу глагол является возвратным глаголом употребляется с кратким оценочным прилагательным.

Б) *«— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!»* [7.с.12] —здесь тоже можно увидеть глагол поведения но в другой синонимической форме, то есть имеется ввиду «вести себя соответственно в обществе».

В качестве исключения, при передаче диалога писатели часто отказываются от употребления глаголов «говорения» (*сказал, отвечал, повторил, спросил*), а стараются найти слова, изображающие действия, которые сопровождают речь: *«— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он...»* [7.с.11].

Писатель в таком небольшом рассказе наряду с глаголом «сказал» использует следующие глаголы: *зашептал, пробормотал, начал докладывать, обратился, гаркнул, повторил*.

Таким образом, проанализировав текст рассказа мы пришли к выводу что вся сюжетная ткань рассказа держится на глагольной лексике, которая передает чувства, состояние героя, его мысли, переживания, действие, отношение к собеседнику и поступок главного героя является средством выражения чувств и мыслей, взаимоотношений или поступков людей также авторского отношения к герою, окружающему его миру.

Если внимательно посмотреть на все глаголы, используемые А.П.

Чеховым, то мы увидим, что на протяжении всего произведения некоторые глаголы (их формы) употребляются несколько раз. Анализируя эти глаголы, можно сделать вывод, что именно в них и заключен основной смысл рассказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. с 101.
2. Васильев, Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа, 1981.- С.184.
3. Васильев Л. М. Семантический класс глаголов поведения в современном русском языке // Исследования по семантике. Уфа: Башкирский госуниверситет, 1976.
4. Васильев Л. М. Системный семантический словарь русского языка. Предикатная лексика. Том 1. Уфа: Гилем, 2005. 466 с.
5. Васильев Л.М. Семантика русского глагола: Глаголы речи, звучания и поведения. Учеб.пособие. -Уфа: БГУ, 1981. - 75с.
6. Голованов И.Г. Морфология современного русского языка. Изд. 2-е. м.: Высшая школа, 1965.с.337
7. Степанов А.Д. «А.П.Чехов. Рассказы». 2018.510с.
8. Чехов А.П. Рассказы. – М.: Радуга, 2009.
9. Усманова Ю.У. Роль интерактивных методов обучения на занятиях русского языка и литературы. Проблемы научных исследований и пути их решения: материалы международной научно-практической конференции (1 марта 2023г., Узбекистан, Андижан) Отв. ред. Саломов Ш.Н. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2023. - 74с.
10. Усманова Ю.У. СИНОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

(E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(2),
Feb., 2023

11. U.Y. Uktamovna. ANALYSIS AND INDIVIDUALITY OF
CHEKHOV'S STORIES. **Journal of Academic Research and Trends in Educational
Sciences (JARTES) VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022. – 325-328c.**